

(GT8 - O (des)conhecido nas artes e nas ciências)

Meta-mentes

Dr. Francisco Carlos de Carvalho Marinho (UFMG)

Resumo

Este artigo visa analisar e discorrer sobre o caráter sociocomportamental ambivalente das Inteligências Artificiais, na sociedade contemporânea altamente informatizada, tratadas aqui como mentes artificiais, em relação à mente humana. A relação tensionada que se estabelece entre mentes artificiais e mentes humanas é um sistema complexo dinâmico adaptativo (CAS – *Complex Adaptive Systems*), nomeado neste texto Meta-mentes (MM) cujo resultado é maior do que soma das partes. As duas formas de inteligência coevoluem e projetam uma sobre a outra seus vieses e tendências, incorporados os preconceitos e tendências de seus projetistas, pessoas ou algoritmos. Formam um acoplamento estrutural auto-organizado frágil e imprevisível, mas ainda adaptável ao ambiente. Redes sociotécnicas emergem da interação entre meta-mentes construindo novas realidades com impactos possivelmente catastróficos para a saúde mental do que vai sobrando daquilo que ainda é chamado de humanidade.

Palavras-chave: IA; meta-mentes; neurociência; inteligência

Abstract

This article aims to analyze and discuss the ambivalent socio-behavioral character of Artificial Intelligences in our highly computerized contemporary society. These AIs are treated here as artificial minds in relation to the human mind. The strained relationship established between artificial minds and human minds is a Complex Adaptive System (CAS), referred to in this text as Meta-minds (MM), whose outcome is greater than the sum of its parts. The two forms of intelligence co-evolve and project onto each other their biases and tendencies, which incorporate the prejudices and inclinations of their designers, be they people or algorithms. They form a fragile and unpredictable self-organized structural coupling, yet one that remains adaptable to the environment. Socio-technical networks emerge from the interaction between meta-minds, constructing new realities with potentially catastrophic impacts on the mental health of what remains of that which we still call humanity.

Keywords: AI; Meta-minds; Neuroscience; Intelligence

Mentes artificiais como fenômeno emergente

O pressuposto epistemológico que articula a presente reflexão é baseado em Kandel (2023, pag. 5) que define mente como um conjunto de operações executadas pelo encéfalo.

Mente emerge da interação entre estruturas neurais de nível organizacional mais baixo que compõem sua base anatômica e funcional. Tais estruturas funcionam de modo específico e, interagindo entre si, operam funções outras de nível de complexidade mais alto. Tais estruturas podem ser classificadas como agentes. Russel e Norvig (2004, pag. 33) definem o termo agente como sendo tudo aquilo que, através de sensores, é capaz de perceber um ambiente e agir sobre ele através de atuadores. Um neurônio pode ser classificado como um agente que recebe estímulos de outros neurônios pré-sinápticos e atuam enviando informações eletroquímicas para outros neurônios pós-sinápticos. Holland (1996, pag.6) trata os agrupamentos de agentes que agem diferentemente como *Meta-Agents*. Agrupamentos de neurônios, fisiologicamente articulados, podem ter funções que vão além das especificidades dos neurônios individuais. Os agrupamentos podem existir em vários níveis e camadas de aninhamento configurando comportamentos cada vez mais complexos na medida em que se interligam para configurar uma unidade funcional. Exemplo ilustrativo no nível encefálico pode ser encontrado em agentes básicos como conjunto de neurônios piramidais e interneurônios, que formam três estruturas nucleares do corpo amigdalóide, cada qual com sua função emergente: núcleos basolaterais, núcleo centro medial e núcleo cortical. Estes núcleos formam o corpo amigdalóide que, por sua vez, faz parte do sistema límbico e este é parte do encéfalo. Cada nível tem suas funções e estruturas definidas e são agentes em diferentes níveis de complexidade cada vez mais alto. Para além das mentes produzidas por encéfalos individuais, coletivos sociais podem ser entendidos como um agente mais complexo do que os indivíduos que o compõe, com propriedades que emergem da interação entre agentes humanos de nível mais baixo de complexidade. A cultura e a ciência são propriedades emergentes que nascem da interação entre indivíduos humanos. Tanto cultura quanto ciência não estão abrigadas em mentes individuais, emergem no exercício da coletividade. A ideia de sistemas complexos adaptativos tem parte de seu fundamento nas ideias de Holland (idem, pag. 10) que definem em um primeiro momento os *CAS (complex Adaptive Systems - sistemas complexos adaptativos)* como: sistemas compostos de agentes interativos descritos em termos

de regras. Estes agentes se adaptam mudando suas regras com o acúmulo da experiência. Como característica marcante os sistemas complexos adaptativos produzem a chamada propriedade emergente que resulta da interação entre as partes e cujo resultado é maior do que sua soma. O modelo científico proposto para o estudo dos sistemas complexos é conexionista e não reducionista. Partem da base para o topo tornando-se mais complexos na medida em que vão formando agrupamentos de agrupamentos. O termo meta-mentes (MM) usado neste texto é uma extensão do conceito de Holland; MM é o resultado da integração entre agentes encefálicos humanos (individuais ou coletivos) e agentes informáticos computacionais interagindo entre si produzindo um outro sistema complexo maior que soma das partes. Os agentes computacionais podem variar de simples códigos, apenas reativos, a sistema de IA altamente complexos que agem em níveis de organização mais avançados e sofisticados. Diz-se de sistemas complexos que os níveis de organização definem seu nível de realidade. O nível de realidade de um neurônio é diferente do nível de neurônios que formam os núcleos da base, que são agrupamentos de neurônios subcorticais que tem funções e propriedades, ou realidades, diferentes de seus constituintes. O encéfalo, a partir de concepção proposta por Kandel (idem) seria um sistema complexo dinâmico adaptativo com altíssimo grau de complexidade que tem como propriedade emergente aquilo que se denomina mente. Mitchel (2009, p.13) diz que um sistema complexo é formado por interação entre grandes redes de componentes mais simples, sem controle central, que mediante regras simples dá origem a comportamentos de alto nível de complexidade. Importante ressaltar que a interação entre agentes de CAS se dá através de regras locais, ou seja, cada agente interage com sua vizinhança lógica local. Não é possível descrever o fenômeno da complexidade encefálica por meio de regras de arquitetura do topo para a base. Mitchel (idem) afirma que ninguém sabe como colônias de formigas, cupins e humanos se unem em estruturas que, na totalidade, apresentam comportamento diferente das partes que as constituem. O aumento da complexidade pode significar maior probabilidade de sobrevivência e adaptabilidade ao meio. Mentes humanas e mentes artificiais podem ser acopladas de forma a se constituírem como

um sistema que age e responde a estímulos internos e ambientais de maneira diversa de seus constituintes tomados isoladamente. Estímulos internos podem ser considerados no nível encefálico, por exemplo, como conexões entre memórias de longo ou curto prazo associadas a funções executivas que geram comportamento externo ao próprio encéfalo. Este é um pequeno exemplo de acoplamento interativo e iterativo complexo do encéfalo, em meio a milhares de outras formas de estímulos, conexões e ações internas. Acoplamento estrutural é um outro conceito proposto por Maturana e Varela (2002) que se refere à interação entre a estrutura de um ser vivo e a estrutura do meio em que vive. É a cola estrutural entre sistemas complexos envoltos em uma interface e sua relação com o meio ambiente, criando outro nível de complexidade. Acoplamento estrutural de MM é um processo de interação continuada entre uma mente individual ou coletiva definida e emaranhada a aparatos tecnológicos e inteligência artificial imersos em ambientes específicos. Nesta relação, os agentes complexos se modificam mutuamente por meio de perturbações estruturais recíprocas, sem que sua organização interna se rompa. São interações e iterações dinâmicas coevolutivas ajustando-se uma à outra com resultados adaptativos. Os acoplamentos resistem até que, eventualmente, haja uma ruptura da membrana (interface) que os delimita e interrompa os processos interativos que os constituem. Franklin (2000, pag. 50) adota a ideia de mecanismos mentais humanos e artificiais sob a perspectiva fisicista de Minsky (1988) de que a mente é o que o cérebro faz. Neste ponto é importante ressaltar que quando Minsky se refere ao cérebro ele toma a palavra no sentido da parte pelo todo. A abordagem de mecanismos mentais de Franklin é pragmática e parte do pressuposto de que um projeto de engenharia capaz de criar mentes artificiais deve partir de agenciamentos cognitivos que possam ser implementados em sistemas computacionais, ou seja, devem ter a propriedade de serem formalmente descritos. A descrição formal de estruturas cognitivas é fundamental para compreensão de fenômenos a partir de modelos computacionais implementados sob a ótica de agentes. Russel e Norvig (idem) abordam o conceito de agentes a partir da ideia de que suas ações devem ser corretas. O termo correto significa que os agentes devem agir autonomamente para maximizar sua taxa

de sucesso em relação a uma medida de desempenho. Há agentes desde os mais simples e reativos até aqueles que aprendem com o meio e reorganizam suas ações como modo de adaptação. Meio este que pode ser classificado segundo critérios como: a) completamente observável x parcialmente observável; b) determinístico x estocástico; c) episódico x sequencial; d) estático x dinâmico; e) discreto x contínuo; f) agente único x multiagente. Essa classificação irá mapear qual a abordagem de modelos computacionais a ser adotada. O agente racional, como ente autônomo, deve ser capaz de interagir com seu ambiente com propósitos bem definidos a fim de maximizar sua função de adequação. Para a realização das tarefas necessárias os agentes devem possuir as seguintes características: percepção, decisão, ação e autonomia. Percepção é a capacidade de coletar dados do ambiente por meio de sensores. *Chatbots*, por exemplo, percebem o ambiente lendo mensagens e textos de usuários. Decisão: seguindo regras pré-definidas ou aprendidas, o agente processa os *inputs* para determinar como interpretar estímulos e escolher sua resposta. Ação é a execução propriamente dita de tarefas com base na decisão tomada. No caso de *chatbots*, seria, por exemplo, dentre outros, enviar uma resposta automatizada. Autonomia: capacidade do agente de operar sem intervenção humana contínua, adaptando-se a variações no ambiente dentro de seus limites programados. A maioria dos agentes, dos mais simples aos mais complexos, precisa de uma representação do mundo, ou modelo de mundo, que define sua estrutura funcional. Os diversos fatores de ambiente influenciam diretamente a forma como o modelo deve ser implementado. De uma forma geral as IAs evoluíram para modelos diversos, seja IA simbólica ou IA conexionista. A IA simbólica assume que a inteligência pode ser representada por meio da manipulação de símbolos (ex.: palavras, conceitos, regras lógicas) e da aplicação de lógica formal. A abordagem é do topo para a base. Nestes tipos de modelagem o programa é transparente à mente humana, ou seja, é compreensível. A IA conexionista emula modelos de inteligência usando a abordagem por redes neurais artificiais com base em inspiração orgânica das redes neurais propriamente ditas. Reconhece e interpreta padrões emergentes de grande massa de dados sem o emprego de regras explícitas. A IA

simbólica é empregada em problemas nos quais transparência (entendimento humano dos processos) e controle são essenciais (ex.: sistemas especialistas de diagnóstico médico). A IA conexionista é mais eficiente em executar tarefas complexas, geralmente associadas a enormes bases de dados. Necessidade de reconhecimento de padrões, aprendizado, flexibilidade sob a condição de falhas (reprogramação autônoma) são características importantes e os processos são realizados de forma distribuída e não sequencial, baseados em regras locais. Os modelos conexionistas produzem internamente “caixas pretas” inacessíveis à compreensão humana. O emprego de cada modelo depende do problema a ser enfrentado. Em situações nas quais os problemas podem ser descritos com regras claras a IA simbólica é mais empregada. Quando o problema envolve dados massivos e aproximações estatísticas e estocásticas o modelo conexionista é usado. A tendência atual é integrar ambas, aproveitando seus pontos fortes. Processamento de Linguagem Natural, IA Generativa, Visão Computacional, entre outras áreas das IAs, podem ser construídos a partir de elementos de um modelo e de outro. Os modelos de *bigdata* com abordagem conexionista têm sua contrapartida cognitiva que é a obscuridade de processos internos às redes. Nas redes neurais artificiais, de muitas camadas intermediárias, entre as camadas de *inputs* e *outputs*, processo chamado de *deep learning*, processos intermediários de resolução do problema são totalmente obscuros para o entendimento humano. As redes neurais artificiais têm subconjuntos que executam processos diferenciados como aprendizado supervisionado (dados rotulados), não supervisionado (descoberta de padrões) e *backpropagation* (redes com pesos ajustados para otimização). Além destas especializações empregadas para análise de dados e tomadas de decisão, as IAs generativas buscam produzir novos conteúdos a partir de bases de dados, unimodais ou multimodais. Embora os modelos de IAs, baseados em agentes conectados tenham inspiração em modelos de mentes naturais, há afastamentos ontológicos substantivos. A experiência humana é individualizada e percebida não como conjunto de dados binários discretos, mas antes como uma rede analógica de configuração multimodal. Sentimentos, emoções, sensações, desejos, motivações, perturbações, percepções, experiências e

arrazoamentos subjetivos são elementos do domínio da autoconsciência, entendida como capacidade de refletir sobre si mesma baseada em experiência vividas. Uma IA pode ser inteligente enquanto adequada ou correta para suas funções determinadas, ter viés e perfil “psicológico” modelado sobre massa de dados coletados, mas provavelmente nunca terá problemas existenciais profundos que são criados a partir de experiência da vida como ela é. As decisões tomadas pelo complexo MM partem de um equilíbrio dinâmico no qual as forças internas podem ser tensionadas no sentido de demandar forças de um lado ou de outro. Segundo Harari (idem), os agenciamentos artificiais, principalmente no comportamento dentro de redes sociais, carecem de mecanismos de autocorreção que recompensem a disseminação da verdade. O foco não está na busca da verdade, mas na capacidade de engajar o maior número de pessoas para alimentar o sistema com dados, ao mesmo tempo que alinha o pensamento individual com as correntes orientações algorítmicas. As visões otimistas de possibilidade de construção de MMs mais esclarecidas, ou mais adaptadas, são uma perspectiva que passou. Do campo científico cónito os desenvolvimentos estão sendo alavancados por interesses econômicos de baixo ou nenhum valor civilizatório. A ideia subjacente às ditas redes sociais reside na coleta de dados de usuários para controle, lucro e disseminação de perspectivas políticas enviesadas. Os gigantes das redes sociais desenvolveram mecanismos inéditos de amplificação de erros, que recompensavam mentiras e ficções. (idem. pag. 379).

Mas, se os mecanismos de autocorreção de uma superpotência da Idade do Silício são fracos ou mesmo inexistentes, ela pode pôr em risco a sobrevivência de nossa espécie e também de inúmeras outras formas de vida. (idem. p. 559)

A postura de falta de autorregulamentação pode criar a ruptura do próprio acoplamento estrutural como se fosse uma dissonância cognitiva de MMs. As ferramentas algorítmicas das redes sociais trabalham sob o comando de forças que surgiram com advento do comércio inescrupuloso de dados pessoais como moeda de alto valor. Uma forma de lucro surge com a possibilidade de transformar em riqueza dados, corações e mentes da população

que se ilude no mundo paralelo e fantástico das redes sociais. Os propósitos ocultos da população com baixo índice de sofisticação intelectual permanece oculto nos códigos e algoritmos de controle social. Quanto mais alienada a população estiver e mais viciada em suas fantasias digitais, mais poder para a inteligência artificial a serviço do vício e da ganância dos humanos que a construíram. Há metodologias sofisticadas de cooptação das mentes humanas. Uma das formas de conquistar a aderência e submissão da coletividade humana é submetê-la a dependências neuropsicológicas. Uma das formas é promover o engajamento através da manipulação da atenção e do prevaecimento das emoções fortes medo e raiva, conhecidas como mecanismos de sequestro emocional. Explosões emocionais são sequestros emocionais Goleman (2011). Nesses momentos, no sistema límbico o complexo amigdalóide é recrutado para uma emergência, envolvendo o resto do cérebro para seu plano de urgência.

De computadores, celulares e conexões físicas

A ideia de conectividade e connexionismo foi um dos elementos fundantes da ciência da complexidade, que inverte a tendência analítica como metodologia dominante e coloca a síntese como método capaz de simular-entender fenômenos com alto nível de organização observados na natureza, como a vida e a mente, a partir de elementos simples para elementos mais complexos. Esta é uma abordagem de base-topo, de leis simples e locais ao invés de leis gerais do tipo topo-base de procedimentos caracteristicamente analíticos. A expansão cognitiva foi gerada pela introdução de procedimentos e sistemas computacionais que puderam simular, modelar e sintetizar ideias, teorias e processos de vários campos do conhecimento. As modelagens computacionais trouxeram um novo tipo de entendimento baseado na observação de padrões revelados por massiva coleta de dados de sistemas a serem modelados. Esses padrões manifestam as propriedades emergentes de agentes de nível mais baixo de organização. As metodologias da inteligência artificial geraram novos processos de

busca e aquisição do conhecimento. A IA, baseada em agenciamentos diversos, trouxe diferentes tipos de resolução de problemas, por meio de diferentes abordagens cognitivas: a simbólica e a conexionista. O desenvolvimento da IA permitiu que as ciências cognitivas prosperassem a partir da implementação de modelos que abordavam a mente como um agregado de agentes menores e mais específicos capazes de produzir o fenômeno mental. A chegada de máquinas eficientes de computação tornou o modelo conexionista possível de ser implementado. Lançou luzes sobre modelagem de sistemas vivos, em especial a mente humana. As neurociências puderam avançar graças à capacidade dos computadores servirem como ferramentas de propósito geral e ótimos modelos representacionais emuladores de sistemas orgânicos de inteligência.

Computadores são dispositivos recentes na história. Computadores foram concebidos em meados do século XX e evoluíram rapidamente para computadores pessoais a partir da década de 80. A portabilidade crescente de *desktops* a *laptops* e destes a *smartphones* permitiu que os dispositivos inteligentes ficassem cada vez mais próximos e acoplados ao corpo humano. Segundo COSTA (2021), telefones celulares tornaram-se populares no Brasil por volta de 2002 ou 2003, uma década após sua chegada nos anos 90. 2001 marca o ano dos primeiros celulares com câmera e *bluetooth*. Em 2007 o iPhone é lançado nos Estados Unidos. Segundo o site de dados sobre o mundo digital, datareport.com¹, o Brasil no começo de 2025 já possuía 217 milhões de conexões de celular ativas, ou seja, 102% da população. Ainda segundo o site, o Brasil abrigava 144 milhões de identidades de usuários de mídia social em janeiro de 2025, o que equivale a 67,8% da população total, da qual 27,5% na faixa etária entre 5 e 24 anos. A crescente influência dos dispositivos móveis trouxe grandes avanços para população, mas também trouxe graves problemas a serem enfrentados. Um dos principais problemas que emergem da civilização conectada por celulares é sua influência sobre a saúde mental individual ou coletiva. Na faixa etária de 5 a 24 anos os usuários estão mais sujeitos a problemas de ordem neurológica e psiquiátrica devido ao uso descontrolado de

¹ SIMOM, Kemp. Digital 2025: Brazil. Datareportal. 3 de março de 2025 Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-brazil> . Acesso em 17/04/2025

celulares, aplicativos e redes sociais e devido ao desenvolvimento parcial do córtex pré-frontal que poderia regular o comportamento impulsivo característico de adolescentes. Segundo o site prioridata.com², o americano médio usa seu *smartphone* quatro horas e trinta e nove minutos por dia e checa seu telefone 58 vezes por dia. Considerando a vida média do americano e o uso de *smartphones*, o cidadão médio levaria doze (12) anos de sua vida utilizando aparelhos. A maioria dos usuários é de adolescentes entre 13 e 18 anos e 94% desses jovens possuem *smartphones*. Sessenta e cinco por cento (65%) do tempo gasto é com redes sociais. O site explodingtopics.com³ confirma a pesquisa e chama a atenção para o fato de que quatro horas e trinta e nove minutos representam quase setenta (70) dias ao ano. O país com maior gasto de tempo é Filipinas, com cinco horas e vinte e três minutos ao dia (5h e 23min). O Brasil é o segundo colocado no mundo, com cinco horas e dezessete minutos (5h e 17min), o que é uma verdadeira calamidade sob a ótica da saúde mental. O uso intensivo de redes sociais no Brasil é preocupante. Vários artigos científicos apontam diversas formas de problemas com saúde mental pelo uso excessivo de celulares e redes sociais.

Ubíquos e pervasivos os dispositivos móveis e as redes sociais, levados ao paroxismo das IAs recentes de LLMs, vão substituindo as funções comunicativas cotidianas do aparato cognitivo/emocional dos humanos. Conversas com *chatbots* poderão imprimir novas formas de relacionamento humano maquinal capazes de gerar tendências sociocognitivas fundamentadas em mitos, falsidades, vieses éticos e políticas distópicas. Segundo Nicolelis (2020, loc.472), Dumber afirma que o papel da linguagem oral na ancestralidade do *Sapiens* foi fundamental para a coesão de grupos grandes de humanos a partir da partilha de informações e histórias. Será que as conversas através de *chatbots*, que ampliam os vieses e tendências, entortados por algoritmos maliciosos, levarão a humanidade à melhoria de si mesma? Contar histórias não é meramente característico da cultura humana - é absolutamente

² GILL, Sunil. 12/08/2024. How Much Time Does the Average Person Spend on Their Phone in 2024?. prioridata.com. Disponível em: How Much Time Does the Average Person Spend on Their Phone in 2024 ? | Priori Data . Acesso em : 26/12/2024.

³ HOWARD, Josh. 04/06/2024. Time Spent Using Smartphones (2024 Statistics) Disponível em: <https://explodingtopics.com/blog/smartphone-usage-stats> . Acesso em: 26/12/2024.

necessário para a existência da cultura humana. (Crawford, 2013, loc.283. Tradução nossa). Segundo O’neil (2020, p. 20), modelos, apesar da fama de serem imparciais, são uma forma de imaginar realidades que carregam vieses quer sobre o ponto de vista de seus objetivos quer seja das posturas ideológicas que estão subjacentes. Os celulares, com as IAs de linguagem, atingem enorme capilaridade e os fenômenos informáticos sociotécnicos que afetam comportamentos atingem escala global. As burocracias governamentais, empresariais e mesmo pessoais foram, em sua maior parte, transferidas para os aparatos tecnológicos móveis. Certificações de identidade, tráfego de documentação sigilosa, conversas pessoais e todo tipo de dado sensível passam a ser “propriedade” de seus coletores. Exames laboratoriais, movimentação bancária, gastos com cartões de crédito, monitoramento de atividades físicas, agendas, documentos coletivamente produzidos, tudo isso permanece em repositórios de grandes companhias. Somadas as propriedades dos dados cresce também a invasão do corpo físico. Monitoramento de padrões de leitura e interesse, reconhecimento facial, visão noturna, câmeras de infravermelho que podem capturar temperaturas, identificação de movimentos (paradas, acelerações), localização espacial, pressão arterial, batimentos cardíacos, análise de tons de voz, entre outros, contribuem para uma invasão fisiológica e comportamental operada pelos celulares e complementos, como pulseiras de monitoramento. Os celulares já fazem jus ao nome ao se colocarem como corpo estendido ou células ciborgues. O acoplamento de aparatos técnicos aos corpos humanos já era assunto disseminado de reflexão de artistas, filósofos e cientistas sobre as consequências sociopolíticas e culturais a partir da segunda metade do século XX. Em 1997, durante a performance Time Capsule, na Casa das Rosas, o artista plástico Eduardo Kac⁴ implantou um chip de identificação animal em seu tornozelo esquerdo. A intenção foi de provocar críticas e reflexões sobre o acoplamento entre o biológico e o tecnológico. Kac inseriu um chip no tornozelo como alusão às algemas da escravidão, ressaltando o duplo papel da tecnologia: libertadora e controladora. Entretanto a

4

Disponível em:
<https://www.ekac.org/barion.jt2002.html#:~:text=Jornal%20da%20Tarde%2C%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20Domingo%2C%207,fronteiras%20entre%20o%20biol%C3%B3gico%20e%20o%20material.> Acesso em 17/04/2025.

ideia de computadores e homens trabalhando juntos para desenvolvimento mútuo não é ideia de hoje. Em 1999, Kac parecia levar a ideia de *embodiment* ao paroxismo quando expõe a obra *Gênese* que, segundo o autor, é uma obra de arte transgênica que explora a intrincada relação entre biologia, sistemas de crenças, tecnologia da informação, interação dialógica, ética e internet⁵. A lógica de modelos computacionais baseados na vida tem consequências frutíferas nas ciências cognitivas, ciências biológicas, ciência da computação e praticamente em todo o resto dos saberes a campos do conhecimento. As IAs transformaram o mundo como era conhecido até então. O primeiro trabalho agora reconhecido como sendo de inteligência artificial, segundo Russerl & Norvig (idem), foi realizado por Warren McCulloch e Walter Pitts em 1943, com o modelo de neurônios artificiais. As redes de aprendizado de Hebb que estabelecem regras de modificação e atualização das intensidades das conexões de neurônios artificiais contribuíram para a abordagem conexionista, ampliando o modelo incipiente de redes neurais. As atuais redes neurais artificiais derivam dos desenvolvimentos subsequentes e adaptações computacionais para o universo do *bigdata*, que utiliza grande massa de dados não estruturados para análise, inferência. Cada vez mais corpo e sistemas informáticos se aprofundam em acoplamento estrutural e interferência com o advento recentíssimo dos agentes de IA. O termo agente neste contexto se refere a plataformas de IA que agem no mundo autonomamente praticamente sem controle externo ou autocontrole.

O acoplamento de mentes artificiais e mentes humanas começa historicamente com o surgimento dos computadores; entretanto é marcado simbolicamente como um campo do conhecimento quando John McCarthy, em 1956, cunha o termo inteligência artificial em conferência no Dartmouth College. Desde então, os modelos conexionistas de redes passaram a ter enorme interesse por parte da comunidade acadêmica e das instituições militares. O surgimento da internet é o grande caso das redes conexionistas no contexto contemporâneo.

Hayles (2012) considera que as interações com o computador são corporificadas, ou seja, são subsumidas pelo nosso aparato fisiológico e cognitivo. As ações de clicar no *mouse*,

⁵ Disponível em: <https://www.ekac.org/gensumm.html> Acesso em: 17/04/2025.

ler na tela ou teclar produzem mudanças físicas neurais e no funcionamento do cérebro. Elas têm impacto no nível físico e modificam como nos comportamos e a maneira como lidamos com a leitura. A incorporação, ou corporificação (*embodiment*), toma forma de cognição estendida com reflexos nos modos como interagimos com o mundo. A relação do homem com suas ferramentas tecnológicas, segundo Hayles constitui-se como processo coevolutivo, favorecendo e reforçando o processo adaptativo humano na medida em que as ferramentas modificam o meio e este se torna mais adequado à adaptação humana. Embora o pensamento de Hayles seja datado e não preveja o grau de intrusão dos sistemas computacionais informacionais no processo de *embodiment*, sua premissa conceitual básica é empiricamente verificável: o uso de interfaces interativas e modelos computacionais com agenciamentos responsivos afeta a neurofisiologia do comportamento. Embora interfaces fisicamente não intrusivas produzam efeitos que podem ser, em determinados casos, devastadores, novas formas de acoplamento entre seres vivos e maquinais têm tido impulso acadêmico e financiamento de empresas e governos, seja para aplicações que tragam benefício para a humanidade, seja para objetivos estratégicos de controle e poder. Nicolelis (idem), um dos pioneiros em implantes em animais e seres humanos, relata em seu experimento com ratos que conseguiu conectar câmeras de luz infravermelha ao córtex somestésico, especialmente à região que processa informação tátil vinda das vibrissas dos animais. Desta forma, o animal ciborgue ganhou a capacidade de tatear a luz. Um novo sentido foi construído a partir da conexão direta de informação entre máquina e animal, um processo de sinestesia artificial. No tempo em que este texto é escrito, a notícia⁶ de que a Neuralink, empresa de Elon Musk, implantou o segundo chip em humanos dá o tom da importância científica e política do empreendimento. Embora as conexões diretas de eletrodos com as terminações nervosas têm tido um avanço rápido e consistente, Harari (2024) chama a atenção para o fato de que, todavia, promissoras, as formas midiáticas de conexão homem-máquina ainda podem superar

⁶ Neuralink fez 2º implante de chip cerebral em humano, diz Musk. Portal G1. 05/08/2024 09h31. Tecnologia. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/08/05/neuralink-fez-2o-implante-de-chip-cerebral-em-humano-diz-musk.ghtml>. Acesso em: 27/11/2024.

em eficiência as conexões físicas. O autor argumenta que a burocracia digital do poder e vigilância, com seus computadores móveis, tablets e celulares são capazes de extrair informações muito mais facilmente do que as conexões físicas na medida em que os cidadãos carregam aparelhos já treinados para isso. As redes destes computadores móveis são capazes de extrair, 24 horas por dia, dados de localização, trajeto, gastos com cartões de crédito, medicamentos usados, número de passos, pessoas contatadas, conteúdo visto nas redes sociais, preferências políticas e sexuais, reconhecimento de voz, textos escritos, mensagens e mais uma miríade de informações sensíveis. A premonição na obra de Kac que anunciava e denunciava o controle e vigilância foi concretizada de maneira mais perversa e sutil. O que seria um aviso de intromissão física e forçada, para fins de controle e monitoramento, agora é pago pelo usuário de bom grado. Kardaras (2023, p.76) observa que a era digital nos apresentou com celulares mais inteligentes e, também, com pessoas mais estúpidas. Hoje, a dependência da presença destes aparatos cresceu de tal forma que sua ausência pode causar problemas mentais conhecidos como Nomofobia⁷, segundo Marins (2025). A psiquiatra Julia Khoury relata, em entrevista a Marins, que é raro ter somente esse tipo isolado de dependência. Normalmente há uma associação com ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de controle de impulso ou transtorno bipolar e que a relação pode ser bidirecional. O fato é que as capacidades cognitivas inatas estão sendo substituídas por processos maquinais em grande parte de usuários. Os sistemas de memória, emoções, funções executivas e atenção dos usuários adictos estão sendo afetados pelo uso das tecnologias que teriam, em princípio, o papel de melhorar suas capacidades de adaptação e equilíbrio homeostático.

... também identificaram uma ligação significativa entre o uso excessivo de

⁷ Derivada da expressão “no mobile phobia” (fobia de ficar sem celular, na tradução para o português), a nomofobia se refere à angústia causada pela falta do smartphones ou impossibilidade de utilizá-lo por falta de bateria ou internet, por exemplo. O conceito surgiu em 2008 em um estudo feito pelo UK Post Office (os Correios do Reino Unido), que investigou a ansiedade gerada pela ausência do dispositivo. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/saude-mental/nomofobia-como-o-medo-de-ficar-sem-celular-afeta-a-saude-mental/> Acesso em: 17/04/2025

redes sociais e a diminuição das funções executivas, como o controle cognitivo e a habilidade de concentração. Adolescentes que usam as redes sociais com frequência tendem a ter mais problemas para manter a concentração em tarefas diárias e no rendimento escolar. Esta diminuição nas habilidades cognitivas pode ser creditada ao uso contínuo de múltiplas tarefas e à fragmentação da atenção, ambas intensificadas pelo uso de smartphones e redes sociais (Cudo et al. , 2022 apud Siqueira, 2024) .

Mecanismos psicológicos, como punição e recompensa, expressos nos *likes* e *dislike*, e outras formas de avaliação de comportamentos permeiam o campo minado do controle e da vigilância. Tais processos alteram os circuitos neurais dopaminérgicos que estão ligados aos comportamentos viciantes. Segundo Lanier (idem), os padrões de recompensa do cérebro são ativados nas redes sociais e produzem as pequenas doses de dopamina capazes de provocar prazeres viciantes. O autor reforça o argumento sobre as redes sociais ao citar o testemunho de Sam Parker, o primeiro presidente do Facebook.

Precisamos lhe dar uma pequena dose de dopamina de vez em quando, porque alguém deu *like* ou comentou em uma foto ou uma postagem, ou seja lá o que for (...) Isso é um circuito de *feedback* de validação social (...) exatamente o tipo de coisa que um *hacker* como eu inventaria, porque explora uma vulnerabilidade na psicologia humana (...) Os inventores, criadores — eu, Mark [Zuckerberg], Kevin Systrom no Instagram, todas essas pessoas —, tinham consciência disso. E fizemos isso mesmo assim (...) Isso muda a relação de vocês com a sociedade, uns com os outros (...) Isso provavelmente interfere de maneiras estranhas na produtividade. Só Deus sabe o que as redes sociais estão fazendo com o cérebro de nossos filhos. (apud LANIER, idem p.15)

Explorar vulnerabilidades psicológicas é um objetivo “obscuro e desconhecido” das redes sociais, bem como controlar e vigiar comportamentos desajustados aos seus padrões e visões de mundo. O acoplamento estrutural entre mentes maquinais e mentes humanas, MMs, subverte a ordem que permitiria a melhoria do todo. O crescimento rápido e controlador dos agentes maquinais desequilibra o sistema dinâmico em favor do saber tecnomaquinal. Em curtíssimo período de tempo biológico, as maneiras com as quais as pessoas lidam com a informação foram brutalmente modificadas. Funções cognitivas/emocionais foram afetadas diretamente pela prevalência unilateral dos agenciamentos maquinais. As MMs que deveriam

melhorar a inserção dos indivíduos no mundo transformam-se em engrenagens da máquina lucro-dados-comportamento. Lanier (idem) fala sobre mudanças comportamentais massivas que sustentam a máquina do dinheiro-informação. Para ele, o processo que leva ao lucro, por parte das empresas de redes sociais com algoritmos inacessíveis, leva também à mudança de comportamento dos usuários, induzindo vícios e direcionando, dissimuladamente, ações e escolhas através de mecanismos como os de recompensa e punição, além de outros artifícios de controle mental com implicações neuropsicológicas. Além do exemplo citado por Lanier, existem vários mecanismos que podem causar problemas de saúde mental. Tais mecanismos exploram vieses cognitivos/emocionais, recompensas variáveis e estímulos sensoriais para criar dependência e engajamento contínuo. Entre tantos podem ser citados: a) O emprego de rolagem de tela infinita afeta a mente dos usuários modificando os padrões atencionais e mecanismos de recompensa; b) O mecanismo de recompensas variáveis (efeito *slot machine*) mostra conteúdos aparentemente aleatórios entre postagens interessantes e irrelevantes, ativando o sistema de recompensa. A incerteza mantém o engajamento; c) Personalização direcionada ao perfil psicológico do usuário baseado na análise de interações e modos de navegação (curtidas, tempos de visualização, direcionamento do olhar, compartilhamento, etc.); d) conteúdos emocionalmente relevantes – raiva, medo e alegria; e) Interfaces sensorialmente relevantes – cores fortes, vibrantes e contrastadas, sons curtos, repetitivos e pregnantes e interfaces de interação fácil, como mover um indicador para rolar uma tela; f) alternância de conteúdos – entrega de conteúdos virais após uns tantos medianos para gerar expectativa continuada; g) FOMO – *fear of missing out* – notificações sobre algo que alguém relevante próximo postou e o usuário não viu. Sensação de estar perdendo algo.

As mudanças de comportamento podem não ser algo passageiro e temporário para as mentes humanas. Há mudanças como o vício que são difíceis de controlar. A manipulação continuada das emoções provoca mudanças para as quais a mente humana não foi elaborada evolutivamente. O controle do ambiente influi diretamente nas condições básicas para o bom funcionamento do encéfalo. Em adolescentes, o processo de exposição continuada a situações

de medo e raiva é perigoso. As relações sinápticas entre o pré-frontal ainda não completamente desenvolvido e os núcleos da base do sistema límbico podem sofrer alterações permanentes quando os usuários ficam expostos a situações emocionais que disparam continuamente os mecanismos de luta ou fuga. É o que Goleman (2011) chamou de sequestro emocional. É um fenômeno neuropsicológico no qual as emoções como medo, raiva ou ansiedade assumem o controle do cérebro. A capacidade de raciocínio lógico é desligada, provocando reações impulsivas e desproporcionais. Em situações de perigo percebido, a amígdala ativa respostas de luta, fuga ou congelamento antes que o córtex possa analisar, refletir e tomar decisões controladas. O caso exemplar narrado por Damásio (2015) de Phineas Gage: Phineas sofreu uma lesão no lobo frontal, fruto de acidente de trabalho, que trouxe como consequência a mudança radical de seu comportamento. Ele, que antes do ocorrido era tido como uma pessoa equilibrada, se tornou uma pessoa impulsiva, irritadiça e sem travas para determinadas condutas sociais. O resultado da tragédia modificou completamente o perfil comportamental do indivíduo a tal ponto de deixá-lo inapto para o convívio social. Em suma, quando algumas estruturas de autocontrole são afetadas o sistema começa a se comportar de maneira diferente. Os progressos estratosféricos alcançados pelos avanços das IAs a partir das LLMs (*Large Language Models*) alteram o equilíbrio dinâmico entre os agentes constituintes das meta-mentes. A premissa coevolucionária começa a esgarçar-se considerando o fato de que as taxas de variação de crescimento cognitivo entre encéfalo humano e IAs é totalmente discrepante. Enquanto hoje grandes mudanças nas IAs ocorrem em intervalo de meses, até mesmo semanas, como na recente corrida entre Deepseek, Open AI, Goole, Nvidia, Tesla, Microsoft, Alibaba, entre tantas, o encéfalo humano continua praticamente o mesmo ao longo de poucas centenas de milênios. Desta forma, o duplo inteligente homem-máquina, meta-mente, é uma espécie de acoplamento estrutural dinamicamente instável na medida em que as tensões internas podem ser fortes o suficiente para romper o acoplamento estrutural. Todos os indícios levam à ideia de que os processos maquinais avançam sobre processos mentais humanos desfazendo pouco a pouco os laços que

começaram a tramar. Harari (idem, pag. 20) observa que as IAs são capazes de criar ideias e tomar decisões por elas mesmas, não são ferramentas, são agentes, diferentemente de facas e bombas que dependem de comportamento e iniciativas humanas. Nenhuma das tecnologias anteriores às IAs foram capazes, per se, de manipular mentes humanas com propósitos embutidos. O mundo vive o momento de inflexão quando as mentes humanas passam a ser afetadas e manipuladas pelos próprios artefatos que criaram.

Referências

- COSTA, Kariane. Do Tijolão ao smartphone, a história dos 30 anos do celular no Brasil. Radioagência, Brasília, 2 jan. 2021. Disponível em: [Inserir URL se disponível]. Acesso em: 17 abr. 2025.
- DAMÁSIO, Antônio R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- DIOGO, Luana; DOMINGUES, Adriana Rodrigues. Os impactos à saúde mental causados pelo uso de redes sociais digitais em adolescentes e jovens adultos: uma revisão narrativa. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/server/api/core/bitstreams/95958706-fb41-4b4c-90f8-3b9087642b39/content>. Acesso em: 17 abr. 2025.
- GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.
- HARARI, Yuval Noah. Nexus: uma breve história das redes de informação da idade da pedra à inteligência artificial. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.
- HAYLES, Katherine N. How we think: digital media and contemporary technogenesis. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
- HOLLAND, John H. Hidden order: how adaptation builds complexity. Reading, MA: Helix Books, 1995.
- KANDEL, Eric R. Princípios de neurociências. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2023.
- KARDARAS, Nicholas. Insanidade digital: como as mídias sociais estão afetando nossa saúde e o que fazer para recuperar a sanidade. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023. Edição do Kindle.
- LANIER, Jaron. Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2018. Edição do Kindle.
- MARINS, Lucas Gabriel. Nomofobia: como o medo de ficar sem celular afeta a saúde mental? Drauzio Varella, 12 mar. 2025. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/saude-mental/nomofobia-como-o-medo-de-ficar-sem-celular-afeta-a-saude-mental/>. Acesso em: 17 abr. 2025.
- MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases

biológicas da compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2002.

MINSKY, Marvin. The society of mind. New York: Simon & Schuster, 1988.

MITCHELL, Melanie. Complexity: a guided tour. New York: Oxford University Press, 2009.

NICOLELIS, Miguel. O verdadeiro criador de tudo: como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. São Paulo: Planeta, 2020.

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

SIQUEIRA, Lowhanas Farias et al. O impacto das mídias sociais na saúde mental de adolescentes e jovens adultos. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, [S. l.], v. 6, n. 1, 2024. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/389>. Acesso em: 17 abr. 2025.

SULEYMAN, Mustafa; BHASKAR, Michael. A próxima onda: tecnologia, poder e o maior dilema do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2024. Edição do Kindle.

TIEPPO, Carla. Uma viagem pelo cérebro: a via rápida para entender neurociência. São Paulo: Conectomus, 2019.

Como citar este texto:

MARINHO, Francisco C. C. Meta-mentes. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-19.